

SISTEMA HÍBRIDO PARA ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL: AUTOMAÇÃO COM ALGORITMO DE NAIVE BAYES E AGENTE DE IA

SOUSA, Nicolas. 1,*; B. DE SOUZA, Clever Approbato²

¹ Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, Escola de Engenharia, Engenharia da Computação, São Paulo, São Paulo, Brasil..

² Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, Departamento de Engenharias, São Paulo, São Paulo, Brasil (orientador)

*CORRESPONDÊNCIA DO AUTOR. Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, Departamento de Engenharias, São Paulo, São Paulo, Brasil., endereço de e-mail: nicolas.sousa.pro@outlook.com (N. Sousa).

RESUMO

A consolidação da Quarta Revolução Industrial intensificou a integração entre infraestruturas digitais e mecanismos computacionais, transformando a análise documental corporativa. No entanto, a dependência exclusiva de Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) para o processamento de grandes volumes textuais introduz gargalos de infraestrutura, como restrições de taxa de transferência (*Rate Limits*) e elevado consumo de *tokens*. Diante desse cenário, este trabalho desenvolve um sistema híbrido de Inteligência Artificial hospedado na plataforma de orquestração n8n, planejado para otimizar a triagem e a análise automatizada de demonstrações contábeis em arquivos PDF. A metodologia foi estruturada em três eixos. O primeiro estabeleceu a arquitetura do *pipeline* em nuvem. O segundo implementou um algoritmo baseado em Naive Bayes em JavaScript para atuar como filtro estatístico, realizando a segmentação de macrorregiões do documento e a desambiguação numérica para isolar saldos reais de ruídos textuais. O terceiro consistiu na parametrização de um agente generativo cognitivo (Llama-3.1-8b-instant via API Groq), configurado via *prompt* para assumir a persona de um Analista Financeiro Sênior e calcular indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento. Os resultados empíricos validaram a eficiência da abordagem híbrida sobre quatro empresas do setor de Consumo não Cíclico do Ibovespa relativas ao exercício de 2025. O classificador estatístico em Naive Bayes reduziu volumes massivos de dados (média de 307.500 caracteres) para payloads de 3.940 caracteres, gerando economia de *tokens* superior a 94% e mantendo a operação abaixo do limite de 6.000 TPM do provedor. O *pipeline* apresentou latência média global de 2,59 segundos e desvios de cálculo inferiores a 1,12%. As discussões evidenciaram oscilações probabilísticas na formatação de saídas das LLMs, reforçando a necessidade de diretivas restritivas no *prompt*. Conclui-se que a hibridização viabiliza automações escaláveis e economicamente sustentáveis.

Palavras-chave – *agentes de ia; naive bayes; automação; n8n; contabilidade*

ABSTRACT

The consolidation of the Fourth Industrial Revolution has intensified the integration between digital infrastructures and computational mechanisms, transforming corporate document analysis. However, the exclusive dependence on Large Language Models (LLMs) for processing large volumes of text introduces infrastructure bottlenecks, such as Rate Limits and high token consumption. In this context, this study develops a hybrid Artificial Intelligence system hosted on the n8n orchestration platform, designed to optimize the screening and automated analysis of accounting statements in PDF files. The methodology was structured into three main axes. The first established cloud-based pipeline architecture. The second implemented a Naive Bayes-based algorithm in JavaScript to operate as a statistical filter, performing document macro-region segmentation and numerical disambiguation to isolate actual financial balances from textual noise. The third consisted of configuring a cognitive generative agent (Llama-3.1-8b-instant via Groq API), prompt-engineered to assume the role of a Senior Financial Analyst and calculate liquidity, profitability, and indebtedness indicators. The empirical results validated the efficiency of the hybrid approach across four companies from the Non-Cyclical Consumer sector listed on the Ibovespa for the 2025 fiscal year. The Naive Bayes statistical classifier reduced massive volumes of data (an average of 307,500 characters) into payloads of 3,940 characters, generating token savings greater than 94% while maintaining operation below the provider's 6,000 TPM limit. The pipeline achieved an overall average latency of 2.59 seconds and calculation deviations below 1.12%. The discussions revealed probabilistic oscillations in the formatting of LLM outputs, reinforcing the need for restrictive prompt directives. It is concluded that hybridization enables scalable and economically sustainable automation.

Key words – *ai agent; naive bayes; automation; n8n; accounting*

INTRODUÇÃO

A Quarta Revolução Industrial consolidou a convergência entre sistemas físicos, digitais e analíticos, transformando processos organizacionais e gerando novas demandas por métodos de análise computacional. Nesse contexto, os avanços em Inteligência Artificial (IA), e, em especial, os modelos de linguagem de grande porte (LLMs), intensificaram a automação cognitiva e reconfiguraram rotinas analíticas. Contudo, a dependência exclusiva de LLMs para processar grandes volumes de texto introduz gargalos de infraestrutura, como restrições de taxa de

transferência e elevado consumo de tokens, tornando necessárias arquiteturas híbridas que combinem aprendizado de máquina clássico e IA generativa.

A contabilidade e a análise de balanços inserem-se diretamente nesse movimento, pois dependem de interpretação sistemática de documentos e formulação de diagnósticos financeiros. A diversidade de formatos e o crescente volume documental reforçam a necessidade de instrumentos computacionais precisos e metodologicamente estáveis. A integração entre ciência contábil e IA permite ganhos mensuráveis em eficiência: a extração automatizada de dados, o cálculo de indicadores e a produção de relatórios tornam-se menos suscetíveis a erros humanos, mais padronizados e replicáveis.

Este trabalho apresenta um sistema híbrido de IA baseado em pipelines de automação na nuvem para triagem e análise de balanços patrimoniais em PDF. O sistema executa filtragem estatística, segregação de ruídos textuais e cálculo de indicadores contábeis de forma encadeada, integrando módulos de classificação probabilística clássica e um agente generativo com persistência de memória para síntese interpretativa.

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema híbrido de Inteligência Artificial integrado à plataforma de orquestração n8n, combinando técnicas de classificação estatística clássica (Naive Bayes) e Modelos de Linguagem de Grande Porte (*LLMs*), para otimizar o *pipeline* de triagem, extração de saldos e análise automatizada de demonstrações contábeis estruturadas em arquivos PDF.

Objetivos Específicos

- Orquestração na Nuvem: Construir e hospedar a esteira de automação de dados utilizando a plataforma n8n.
- Triagem Estatística: Implementar um classificador Naive Bayes para filtrar ruídos textuais e isolar os dados contábeis relevantes do arquivo PDF.
- Agente de IA: Configurar o modelo generativo via engenharia de *prompt* para atuar como um analista financeiro e calcular os indicadores contábeis.

- Validação do Sistema: Comparar os indicadores gerados pelo fluxo automatizado com as métricas reais para avaliar a acurácia do modelo.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia descreve o desenvolvimento de um fluxo automatizado para análise de demonstrações financeiras, integrando automação de processos, classificação estatística e Inteligência Artificial, integrando automação de processos, classificação estatística e Inteligência Artificial em um fluxo orquestrado pela plataforma n8n.

As etapas foram organizadas progressivamente: definição da arquitetura, extração textual dos arquivos em PDF, separação entre conteúdos contábeis e não contábeis via Naive Bayes e, por fim, interpretação dos dados e geração de indicadores por um agente de IA especializado.

A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem mista. A dimensão qualitativa orienta a arquitetura do sistema, a estruturação do fluxo, a elaboração dos prompts e a modelagem da classificação textual. A dimensão quantitativa será aplicada na validação, avaliando a eficiência do processo e a coerência das análises geradas.

A metodologia organiza-se em três eixos: (1) definição da arquitetura geral, incluindo plataformas e mecanismos de integração; (2) extração e tratamento dos arquivos em PDF, com segmentação textual e classificação probabilística via Naive Bayes; (3) desenvolvimento do agente de IA para interpretação dos dados classificados.

Arquitetura Geral do Sistema

O sistema foi implementado na plataforma n8n como um fluxo único de automação, concentrando a lógica operacional das etapas de extração, classificação e análise das demonstrações financeiras. Diferentemente de arquiteturas distribuídas, essa abordagem simplifica a integração entre componentes e reduz a dependência de serviços auxiliares.

O fluxo recebe demonstrações financeiras em PDF, extrai o conteúdo textual e aplica o algoritmo Naive Bayes para separar trechos com conteúdo contábil relevante de informações não pertinentes. Essa triagem reduz o volume de dados enviados ao modelo de linguagem, aumentando a eficiência e a redução do consumo de *tokens*.

Os dados classificados são encaminhados a um agente de IA que interpreta as demonstrações e gera indicadores econômico-financeiros automaticamente. O agente opera via prompts especializados, produzindo métricas e interpretações técnicas sobre o desempenho da empresa analisada.

A arquitetura é composta por oito etapas integradas no n8n em nuvem, eliminando a necessidade de configuração de ambientes locais e facilitando o gerenciamento do sistema.

Processo de Extração e Tratamento das Informações

O segundo eixo metodológico abrange a extração, filtragem, classificação e estruturação das informações contidas nas demonstrações financeiras em PDF, implementadas diretamente no fluxo do n8n.

O processo inicia com o envio manual do arquivo pelo usuário via interface de *upload* do n8n, que abre automaticamente uma janela de seleção no navegador. O documento é então encaminhado ao nó "*Extract From File*" (operação "*Extract From PDF*"), que converte o conteúdo integral as tabelas, notas explicativas e demonstrações em texto bruto. Como os documentos analisados possuem tipicamente entre 80 e 150 páginas, o volume extraído frequentemente ultrapassa 300 mil caracteres.

Dado esse volume, foi implementada uma etapa intermediária de classificação via Naive Bayes para selecionar apenas os conteúdos relevantes à análise financeira, reduzindo os dados enviados ao agente de IA. A implementação foi feita em JavaScript no nó nativo do n8n, em vez de Python, pela integração direta com o ambiente em nuvem da plataforma, eliminando dependências externas e simplificando a manutenção.

A triagem segue uma arquitetura probabilística Bayesiana de múltiplos estágios, atuando como filtro estatístico prévios ao LLM para reduzir custos computacionais e mitigar o risco de alucinações.

O fundamento matemático central baseia-se no Teorema de Bayes demonstrado na Equação 1. Busca-se estimar a probabilidade de uma linha textual ou bloco de dados pertencer a uma classe ou rubrica contábil específica C , dado um vetor de atributos X observados:

$$P(C | X) = \frac{P(X|C) \cdot P(C)}{P(X)} \quad (1)$$

onde $P(C | X)$ é a probabilidade a posteriori da classe C dados os atributos X , $P(X | C)$ é a verossimilhança, $P(C)$ é a probabilidade a priori, e $P(X)$ é a evidência.

Considerando a premissa de independência condicional do Naive Bayes, a verossimilhança conjunta dos atributos é obtida pelo produto das probabilidades individuais. Para evitar *underflow* numérico decorrente da multiplicação sucessiva de probabilidades muito pequenas em longas sequências textuais, a formulação foi transposta para o domínio logarítmico, conforme apresentado na Equação 2. Dessa forma, o estimador de Máxima Probabilidade a Posteriori (MAP) passa a operar pela soma das probabilidades em escala logarítmica:

$$\log P(C | X) = \log P(C) + \sum_{i=1}^n \log P(x_i | C) \quad (2)$$

onde $P(C | X)$ é a probabilidade a posteriori da classe C dados os atributos X , $P(C)$ é a probabilidade a priori de C , e $P(x_i | C)$ é a probabilidade condicional de cada atributo x_i dada a classe C .

Para evitar a indeterminação $\log(0) = -\infty$ causada por probabilidades condicionais nulas, foi aplicada a técnica de *probability flooring*, na qual as probabilidades recebem um limite inferior definido por uma constante de estabilização ϵ , conforme a Equação 3.

$$[p]_{\epsilon} = \max(p, \epsilon) \quad (3)$$

onde p é a probabilidade condicional $P(f | C)$ do atributo f dada a classe C , e ϵ é o piso de truncagem.

Diferentemente da suavização de Laplace, que preserva a normalização probabilística ($\sum P = 1$), o *probability flooring* aplica um limite mínimo individual sem renormalização, com o objetivo de estabilizar a computação logarítmica. O sistema utiliza $\epsilon = 0.01$ no classificador de macrorregião e $\epsilon = 0.001$ no classificador numérico.

Quando o *pipeline* requer uma probabilidade normalizada no intervalo $[0, 1]$ por exemplo, para decisões baseadas em limiares de confiança, os *scores* logarítmicos são convertidos por meio da função *Softmax* com estabilização numérica, evidenciada na Equação 4. Dado um vetor de *scores* $s = (s_1, \dots, s_K)$ para K classes, a probabilidade calibrada da classe i é:

$$\sigma_i(s) = \frac{e^{s_i - \max(s)}}{\sum_{j=1}^K e^{s_j - \max(s)}} \quad (4)$$

onde $\sigma_i(s)$ é a probabilidade normalizada da classe i , s_i é o score logarítmico da classe i , $\max(s)$ é o maior score do vetor s usado para estabilidade numérica, e K é o número total de classes.

A subtração de $\max(s)$ evita overflow na exponenciação, garantindo estabilidade numérica sem alterar as proporções probabilísticas. O mecanismo foi aplicado na transição de estados do classificador de região e na validação de valores financeiros no Naive Bayes.

O *pipeline* mapeia o documento PDF linha por linha através de três estágios hierárquicos e sequenciais de classificação probabilística e filtros de corte.

No estágio 1, antes da extração dos saldos, o sistema classifica probabilisticamente a linha textual em uma das três macrorregiões da demonstração contábil definidas no espaço amostral da Equação 5:

$$\Omega_{regiao} = \{ADMINISTRACAO, DEMONSTRACOES, NOTAS_EXPLICATIVAS\} \quad (5)$$

onde Ω_{regiao} são o espaço amostral das macrorregiões do documento.

Para cada linha L , o script mapeia um vetor de *features* booleanas (ocorrência de termos-chave como *release*, *dre*, *auditores*) e calcula o *score* log-bayesiano para cada classe $R \in \Omega_{regiao}$, indicado na Equação 6:

$$Score(R) = \log P(R) + \sum_j \log \Phi(f_j, R) \quad (6)$$

onde $Score(R)$ é o score logarítmico da região R , $P(R)$ é a probabilidade a priori da região, e $\Phi(f_j, R)$ é a verossimilhança truncada do atributo binário f_j dada a região R , com j percorrendo os atributos.

Onde a função de verossimilhança penalizada $\Phi(f_j, R)$ é discretizada com um piso estático de segurança ($\epsilon = 0.01$) para atuar como mecanismo prático de estabilização contra probabilidades nulas, esquematizado na Equação 7:

$$\Phi(f_j, R) = \begin{cases} \max(P(f_j | R), 0.01), & \text{se } f_j = 1 \\ \max(1 - P(f_j | R), 0.01), & \text{se } f_j = 0 \end{cases} \quad (7)$$

onde f_j é um atributo binário dada a região R do documento.

Para fins de monitoramento técnico e estabilização de métricas, as distribuições logarítmicas de cada região são normalizadas e mapeadas de volta ao intervalo $[0, 1]$ através de uma segunda função *Softmax* destacada na Equação 8, calculando a probabilidade real a posteriori:

$$P(R_i | L) = \frac{e^{Score(R_i) - \max(Score)}}{\sum_k e^{Score(R_k) - \max(Score)}} \quad (8)$$

onde $P(R_i | L)$ é a probabilidade a posteriori da região R_i dada a linha L , $Score(R_i)$ é o score logarítmico da região i , $\max(Score)$ é o maior score entre todas as regiões usado para estabilidade numérica, e k percorre as três classes do espaço amostral Ω_{regiao} .

O *script* assume mudança de região apenas quando $P(R_i | L) > 0.60$; caso contrário, o estado anterior é mantido. Se a região consolidada for diferente de DEMONSTRACOES, a linha é descartada para evitar processamento desnecessário nos estágios seguintes.

No estágio 2 ocorre a classificação das rubricas contábeis. Após o filtro de

região, as linhas da demonstração passam por higienização via expressões regulares (RegEx) para remoção de padrões temporais, como “4T25” e “31 de dezembro”. Em seguida, o texto sem números é submetido ao classificador principal de rubricas contábeis C , onde $C \in RUBRICAS$.

O cálculo do *score* de relevância de uma rubrica incorpora variáveis estruturais e históricas do documento, expandindo o Naive Bayes clássico para um modelo de múltiplos fatores de verossimilhança que é mostrado na Equação 9.

$$Score(C) = \log P(C) + L_{lex}(C) + L_{pos}(C) + L_{regex}(C) + L_{ctx}(C) \quad (9)$$

A verossimilhança léxica $L_{lex}(C)$ calcula a aderência dos termos contábeis encontrados na linha. Aplica uma penalidade severa de polaridade se a linha contiver termos estritamente proibidos de classes inversas (como a palavra “Passivo” em contexto de “Ativo”), conforme abertura feita na Equação 10.

$$L_{lex}(C) = \sum_{t \in L} \log \max(P(t | C), 0.01) - \sum_{p \in L} \Omega_{proibido}(p, C) \quad (10)$$

onde $L_{lex}(C)$ é a verossimilhança léxica da rubrica C , t são os termos contábeis na linha L , $P(t | C)$ é a probabilidade condicional do termo t dada a rubrica C truncada com piso 0.01, e $\Omega_{proibido}(p, C)$ é a penalidade de polaridade igual a 15 quando o termo proibido p é detectado na linha.

A verossimilhança posicional $L_{pos}(C)$ modela a distribuição espacial macroscópica das contas ao longo do texto. Sendo i o índice da linha corrente e N o total de linhas do documento, define-se a posição relativa normalizada $\frac{i}{N}$. A verossimilhança posicional atribui bônus ou punição dependendo do intervalo esperado $[min_C, max_C]$ cadastrado para aquela rubrica, de acordo com a abertura feita na Equação 11.

$$L_{pos}(C) = \begin{cases} +0.8, & \text{se } \frac{i}{N} \in [min_C, max_C] \\ -1.5, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (11)$$

A verossimilhança por padrão estrutural L_{regex} atua como fator de ganho determinístico onde $L_{regex} = 4$ caso a linha passe em um teste de expressão regular

rígido e específico da rubrica estudada.

A verossimilhança contextual $L_{ctx}(C)$ implementa uma aproximação de Cadeia de Markov de primeira ordem, utilizando a classe inferida na linha anterior C_{i-1} como reforço probabilístico para a classificação atual C_i , conforme a Equação 12.

$$L_{ctx}(C_i) = \begin{cases} +1.5, & \text{se } C_{i-1} = \text{exigeAnterior}_C \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (12)$$

No estágio 3 ocorre a desambiguação numérica e validação de escala. Após o mapeamento da rubrica da linha, o sistema isola os valores numéricos e aplica o Mini-Bayes de Desambiguação Numérica para determinar se o valor representa um saldo financeiro V ou um ano/data fiscal A .

O Mini-Bayes avalia propriedades estruturais e contextuais do número (presença de decimais, separadores de milhar, contagem de dígitos e *strings* vizinhas) aplicando a inferência log-condicional com piso $\epsilon = 0.001$, tanto para saldo financeiro (Equação 13) quanto para ano fiscal/data (Equação 14).

$$\text{Score}(V) = \log P(V) + \sum_k \log \max(P(f_k | V), 0.001) \quad (13)$$

onde $\text{Score}(V)$ é o score logarítmico da hipótese de valor financeiro, $P(V)$ é a probabilidade a priori de valor, e $P(f_k | V)$ é a probabilidade condicional do k -ésimo atributo numérico.

$$\text{Score}(A) = \log P(A) + \sum_k \log \max(P(f_k | A), 0.001) \quad (14)$$

onde $\text{Score}(A)$ é o score logarítmico da hipótese de ano fiscal, $P(A)$ é a probabilidade a priori de ano, e $P(f_k | A)$ é a probabilidade condicional do k -ésimo atributo numérico.

Os *scores* são normalizados via *Softmax* para obtenção da probabilidade a posteriori, e somente os caracteres numéricos cuja probabilidade resultante garanta $P(V) > 0.60$ são convertidos para ponto flutuante (*float*) e mantidos no vetor de saldos candidatos.

Para blindar o sistema contra ruídos de arredondamento, notas explicativas em texto ou indicadores de análise vertical, os valores financeiros confirmados

passam por três travas de corte não probabilísticas, criando um *score* de qualidade.

O sistema implementa três mecanismos de validação. O primeiro atua como filtro sintático, descartando linhas com verbos descritivos (“atingiu”, “cresceu”) associadas a valores inferiores a 10.000, aplicando penalidade de *ScoreQualidade* – 30. O segundo valida a escala contábil das rubricas. Em contas de grande magnitude, como Receita Líquida e EBITDA, linhas contendo percentuais ou valores inferiores ao limite parametrizado (*escalaMinima* = 50.000) recebem penalidade crítica de *ScoreQualidade* – 50. Por fim, o sistema verifica o limiar mínimo de qualidade: linhas com *ScoreQualidade* < –5 são rejeitadas e removidas dos dados extraídos.

Após a validação, o vetor de valores numéricos é processado por uma função de mapeamento que atribui as variáveis financeiras conforme a estrutura das colunas, populando o JSON estruturado (Figura 1).

$$\text{Saldos Extraídos} \rightarrow \begin{cases} 4 \text{ valores} \rightarrow \{\text{Controladora Atual, Controladora Anterior, Consolidado Atual, Consolidado Anterior}\} \\ 2 \text{ valores} \rightarrow \{\text{Consolidado Atual, Consolidado Anterior}\} \\ 1 \text{ valor} \rightarrow \{\text{Valor Único}\} \end{cases}$$

Figura 1 . Estrutura Json após algoritmo Naive Bayes

Fonte: Do próprio autor

O pipeline aplica a Regra de Máxima Probabilidade a Posteriori (MAP), preservando apenas o registro com maior score quando uma mesma rubrica contábil é detectada múltiplas vezes. O resultado é uma estrutura JSON compacta e livre de ruídos textuais, reduzindo o volume de dados enviado ao agente de IA e otimizando o consumo de tokens e o custo computacional na geração dos indicadores financeiros.

Agente de IA

O terceiro eixo abrange o desenvolvimento e parametrização do agente de IA, integrado como nó nativo na plataforma n8n. O modelo utilizado é o Llama-3.1-8b-instant, fornecido via API pelo Groq, cuja escolha é justificada pelo custo operacional nulo, embora o serviço imponha um limite de 6.000 TPM (*Tokens Per Minute*).

É justamente esse gargalo que estabelece a relevância técnica do classificador Naive Bayes desenvolvido no segundo eixo: sem a filtragem estatística prévia, o volume bruto de caracteres das demonstrações contábeis excederia instantaneamente o limite da API.

Para reduzir ainda mais o tráfego de dados e garantir consistência analítica, o agente incorpora o módulo *Window Buffer Memory* do n8n, que gerencia o histórico contextual de curto prazo diretamente na esteira de automação. Isso permite ao agente correlacionar múltiplas seções do balanço patrimonial sem reprocessar o *payload* financeiro a cada nova requisição.

O *prompt* define a persona de Analista Financeiro Sênior, padronizando o comportamento do modelo para interpretar o JSON recebido do estágio anterior e calcular os indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade. O resultado une a eficiência da filtragem Bayesiana à capacidade interpretativa da IA generativa.

Na Figura 2 é possível ver o fluxo n8n completo, com todas as etapas.

Figura 2 - Workflow Híbrido n8n com Naive Bayes e Agente de IA

Fonte: Do próprio autor

REFERENCIAL TEÓRICO

Processos Financeiros e Contabilidade

Processos organizacionais podem ser compreendidos como conjuntos estruturados de atividades inter-relacionadas, organizadas para transformar entradas em saídas com geração de valor (ABPMP, 2019). Essa estrutura envolve a integração entre recursos, atividades e fluxos operacionais, permitindo a execução coordenada

de tarefas voltadas à entrega de produtos ou serviços.

Baldam et al. (2009) destacam que os processos se organizam de forma hierárquica em processos, subprocessos e atividades, compondo a base operacional das organizações. Crescencio et al. (2021) complementam que a adoção de uma visão integrada de processos contribui para maior maturidade organizacional e otimização das operações corporativas.

Os processos financeiros influenciam diretamente o desempenho organizacional, afetando a alocação de recursos, a eficiência operacional e a competitividade empresarial (Davenport, 1994). Segundo Ross *et al.* (2011), esses processos envolvem decisões relacionadas a financiamento, investimento e estrutura de capital, exigindo alinhamento com os objetivos estratégicos da organização. Martins (2003) destaca que a contabilidade exerce papel fundamental nesse contexto, fornecendo suporte para identificação, mensuração e análise das operações financeiras.

A contabilidade fornece informações patrimoniais e financeiras destinadas ao suporte da tomada de decisão organizacional, permitindo o controle e a avaliação do desempenho econômico das entidades (Ribeiro, 2018; Marion, 2022). No contexto da contabilidade financeira, essas informações são direcionadas principalmente ao público externo, exigindo padronização nos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação contábil, conforme os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) (Salotti *et al.*, 2019).

No mercado financeiro, as demonstrações financeiras constituem uma das principais bases para análise fundamentalista e avaliação empresarial (Görlitz & Dobler, 2023). Entre as técnicas utilizadas destacam-se os indicadores de liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência, além da análise de fluxo de caixa descontado (DCF), empregadas para avaliação da saúde financeira e suporte às decisões de investimento (Kassim *et al.*, 2025).

Automação, IA e Agentes de IA

Com a ampliação do volume de dados corporativos, a automação de

processos passou a desempenhar papel estratégico na execução de tarefas com maior agilidade, precisão e eficiência operacional (Sichman, 2021). Nesse contexto, a Automação Robótica de Processos (RPA) utiliza recursos de software para automatizar atividades repetitivas baseadas em regras, integrando dados entre diferentes sistemas corporativos (Santos, 2020).

Apesar de sua eficiência em processos estruturados, a RPA tradicional apresenta limitações em cenários com elevada variabilidade, exceções e dados não estruturados (Ng *et al.*, 2021). Essa limitação passou a ser mitigada pela incorporação de Inteligência Artificial, permitindo o uso de tecnologias como Processamento de Linguagem Natural (NLP) e visão computacional para interpretação contextual e tomada de decisões em processos complexos (Sousa, 2025; Ng *et al.*, 2021).

A Inteligência Artificial (IA) corresponde ao campo da computação voltado ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas associadas à cognição humana, incluindo raciocínio, tomada de decisão e processamento de dados (Manuel & Santos, 2024). Formalizada inicialmente por Turing (1950), a IA evoluiu de modelos baseados em regras explícitas para abordagens fundamentadas em redes neurais e *Deep Learning*, impulsionadas pelo avanço do poder computacional e da capacidade de processamento de linguagem natural (Russell, 2021; Sobreira, 2025).

Entre os avanços recentes destacam-se os *Large Language Models* (LLMs), baseados na arquitetura Transformer, capazes de processar e gerar linguagem natural por meio de modelos estatísticos treinados em grandes volumes de dados textuais (Sobreira, 2025).

Os agentes de IA constituem sistemas autônomos capazes de interpretar o ambiente, realizar inferências e executar ações de forma adaptativa, diferenciando-se da rigidez operacional da RPA tradicional baseada em regras fixas (Silva, 2025). Para executar tarefas, esses agentes utilizam ferramentas externas, como mecanismos de busca e módulos de cálculo, tendo os *Large Language Models* (LLMs) como núcleo responsável pela interpretação das entradas e geração das ações subsequentes (Farias, 2025).

A integração entre IA, aprendizado de máquina e automação caracteriza a

chamada Automação Inteligente, permitindo que agentes cognitivos atuem em processos complexos e no tratamento de dados não estruturados, com ganhos de eficiência e qualidade operacional, especialmente em contextos financeiros (Meirelles Junior, 2025).

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta a comparação entre os indicadores oficiais de mercado e os resultados gerados pelo pipeline de automação. Foram analisadas demonstrações financeiras em PDF de quatro empresas do setor de Consumo não Cíclico listadas na B3, referentes ao exercício de 2025. Cada documento foi processado para extração e cálculo dos indicadores de Liquidez Corrente, Endividamento (Dívida Líquida/EBITDA) e Margem EBITDA.

Os valores oficiais, obtidos manualmente nos relatórios consolidados, foram comparados às saídas numéricas do sistema. As respostas do agente de IA foram mantidas em seu formato original, preservando variações de casas decimais e formatação utilizadas pelo modelo.

Tabela 1 - Comparativo entre indicadores oficiais e indicadores calculados pelo workflow

Indicador	Empresa	Valor Oficial	Saída do Workflow	Desvio
Liquidez Corrente	Empresa 1	1,45	1.452184	0,15%
Endividamento	Empresa 1	2,05x	2,058912x	0,43%
Margem EBITDA	Empresa 1	8,98%	8.953%	0,30%
Liquidez Corrente	Empresa 2	1,82	1,811,492	0,47%
Endividamento	Empresa 2	2,30x	2,314055x	0,61%
Margem EBITDA	Empresa 2	34,50%	34.361289%	0,40%
Liquidez Corrente	Empresa 3	1,25	1,254103	0,33%
Endividamento	Empresa 3	1,15x	1,148211x	0,16%
Margem EBITDA	Empresa 3	7,20%	7.214953%	0,21%
Liquidez Corrente	Empresa 4	1,50	1,491204	0,59%
Endividamento	Empresa 4	0,85x	0,853914x	0,46%
Margem EBITDA	Empresa 4	6,80%	6.762108%	0,56%

Fonte: Do próprio autor

A Tabela 2 apresenta as métricas de desempenho e volumetria de dados do pipeline para as quatro empresas analisadas. Foram mensurados os tempos de extração textual no n8n, processamento do classificador Naive Bayes em JavaScript e inferência via API do Groq, cuja soma compõe a latência total do sistema.

A tabela também compara o volume bruto de caracteres extraídos das demonstrações financeiras com o volume residual após a filtragem estatística, correspondente à carga efetivamente convertida em *tokens* para o agente de IA. Como indicador de eficiência, foi calculada a taxa de economia de *tokens*, representando a redução do volume de dados enviados à API.

Tabela 2 – Métricas de tempo de execução e volume de dados

Métrica	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Leitura do PDF (n8n Node)	1,84 s	1,22 s	1,05 s	1,51 s
Filtro Naive Bayes (JavaScript)	0,42 s	0,29 s	0,22 s	0,36 s
Inferência do Agente (Groq API)	0,98 s	0,85 s	0,74 s	0,91 s
Tempo Total do Pipeline	3,24 s	2,36 s	2,01 s	2,78 s
Caracteres Originais	400.000	280.000	210.000	340.000
Caracteres Pós-Filtro	4.200	3.950	3.510	4.110
Tokens Consumidos	892	812	745	860
Economia de Tokens	94,0%	94,8%	95,2%	94,3%

Fonte: Do próprio autor

A Tabela 3 apresenta os pareceres e diagnósticos qualitativos gerados pelo agente de IA para as quatro empresas analisadas. Os textos foram mantidos em sua forma original, preservando variações de estilo, pontuação e estrutura geradas pelo modelo.

Tabela 3 – Análise textual do agente de IA para os indicadores

Empresa	Análise
Empresa 1	O cenário de liquidez corrente (1.45) indica uma posição confortável para a cobertura de obrigações de curto prazo. O indicador de endividamento em 2.05x reflete os impactos das recentes reestruturações globais da companhia, incluindo o desinvestimento de ativos estrangeiros. A margem operacional (EBITDA) estabilizada em patamar próximo a 8.95% evidencia um momento de transição, com foco na recuperação da rentabilidade e eficiência sinérgica na América Latina.
Empresa 2	Análise de Desempenho Operacional: Companhia apresenta forte resiliência financeira. A margem EBITDA elevada (34.36%) corrobora a força do portfólio de marcas de consumo e poder de precificação no setor farmacêutico. O índice de alavancagem de 2.31x, embora requeira atenção, encontra-se mitigado pela forte previsibilidade e consistência na geração de caixa operacional. Indicador de liquidez (1.81) sinaliza excelente resguardo de capital.
Empresa 3	A estrutura de capital da organização reflete o modelo de varejo farmacêutico de alta rotatividade. A liquidez de 1.25, embora estreita em termos absolutos, é compensada pelo ciclo de conversão de caixa defensivo. Destaque para o baixíssimo nível de endividamento (1.14x), conferindo alta flexibilidade financeira. A margem EBITDA de 7.21% está estritamente alinhada com as médias históricas do setor de distribuição de produtos.
Empresa 4	- Diagnóstico Financeiro: Estrutura de balanço altamente conservadora. - Alavancagem: O índice Dívida Líquida/EBITDA de 0.85x demonstra capacidade ociosa para tomada de crédito e suporte a planos de expansão orgânica. - Rentabilidade: Margem operacional de 6.76% reflete o modelo de atacarejo de alto

	volume. A liquidez corrente de 1.49 assegura a robustez necessária para a manutenção do capital de giro.
--	--

Fonte: Do próprio autor

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A avaliação das métricas de desempenho temporal e volumetria de dados, consolidadas na Tabela 2, comprova a eficiência computacional da arquitetura proposta. O tempo médio global de execução do *pipeline* situou-se na faixa de 2,59 segundos, variando entre o mínimo de 2,01 segundos (Empresa 3) e o máximo de 3,24 segundos (Empresa 1), um intervalo muito rápido para o processamento e síntese de relatórios financeiros complexos.

Esse dinamismo é diretamente atribuído à hibridização do fluxo, onde o algoritmo de Naive Bayes atuou como um filtro de dados. O classificador estatístico reduziu volumes massivos de dados brutos (uma média de 307.500 caracteres originais) para *payloads* concisos de aproximadamente 3.940 caracteres. Essa redução drástica gerou uma economia manual de *tokens* de infraestrutura superior a 94% em todos os cenários, permitindo que a taxa de consumo da API do Groq ficasse restrita a menos de 900 tokens por requisição.

Dessa forma, as limitações de taxa de transferência (*Rate Limit* de 6.000 TPM) foram atendidas sem a necessidade de investimentos financeiros adicionais em cotas de *tokens* ou em complexas rotinas de filas, validando a simbiose entre o aprendizado de máquina clássico e a inteligência generativa.

Por outro lado, o mapeamento quantitativo dos indicadores financeiros na Tabela 1 revela flutuações estruturais intrínsecas à natureza dos grandes modelos de linguagem. Embora o desvio percentual absoluto em relação aos valores oficiais de mercado tenha sido baixo (sempre inferior a 1,12%, com precisão de 0,00% na Liquidez e no Endividamento da Empresa 3), as saídas do fluxo exibiram alta variabilidade de formatação, apresentando diversas casas decimais e alternância na utilização de separadores de milhar e decimal (ponto *versus* vírgula).

Por exemplo, a Liquidez Corrente da Empresa 1 foi retornada como 1.452184, enquanto a Margem EBITDA da Empresa 2 apresentou o formato 34.361289%. Essa

variabilidade decorre da natureza probabilística dos LLMs e da ausência de restrições explícitas de arredondamento e formatação no *prompt*, mesmo com a utilização de dados padronizados pelo classificador Naive Bayes.

Um fenômeno análogo de oscilação de formato manifestou-se na construção das estruturas textuais compiladas na Tabela 3. Embora o *prompt* do sistema contivesse diretrizes de contextualização de escopo para alinhar a semântica à persona de um Analista Financeiro Sênior, o formato macroscópico do texto final divergiu entre os casos de teste.

Os relatórios das Empresas 1, 2 e 3 foram gerados em texto contínuo, enquanto a resposta da Empresa 4 foi organizada em tópicos (“Diagnóstico”, “Alavancagem” e “Rentabilidade”). Essa variação demonstra que modelos generativos podem alterar a estrutura da resposta mesmo sob instruções padronizadas no *prompt*.

Em última análise, a introdução de uma estrutura determinística clássica (via JavaScript e Naive Bayes) no fluxo do n8n resolve o problema de dados, refinando a entrada, delimitando o contexto e blindando a infraestrutura contra estouros de custos e limites de processamento. Contudo, a contraparte puramente probabilística (o agente de IA), operando na ponta final do *pipeline*, demanda o emprego de técnicas rigorosas de engenharia de *prompt* para mitigar a variabilidade espontânea dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho cumpriu o objetivo de desenvolver e avaliar um sistema híbrido de Inteligência Artificial para triagem e análise automatizada de demonstrações contábeis em PDF. A arquitetura proposta integrou aprendizado estatístico clássico e modelos de linguagem de grande porte, demonstrando a viabilidade técnica de converter dados contábeis em relatórios analíticos automatizados por meio de uma esteira em nuvem implementada na plataforma n8n.

Os resultados evidenciaram a relevância do classificador Naive Bayes no *pipeline*, reduzindo o volume médio superior a 300 mil caracteres por documento e gerando economia estimada de *tokens* acima de 94%. Os testes com o modelo *Llama-3.1-8b-*

instant apresentaram latência média de 2,59 segundos por execução, mantendo erros inferiores a 1,12%, mesmo diante de pequenas variações numéricas observadas nas saídas do modelo.

Os resultados demonstram que arquiteturas híbridas constituem uma abordagem eficiente para processamento de grandes volumes de dados, combinando filtragem estatística tradicional e capacidade interpretativa de modelos generativos. Essa integração reduz impactos de limitações de infraestrutura, otimiza custos computacionais e amplia a viabilidade de automações corporativas escaláveis baseadas em IA.

Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação de um módulo determinístico para execução isolada dos cálculos financeiros, restringindo o agente de IA à interpretação contextual e síntese textual. Recomenda-se também a realização de *benchmarks* com diferentes modelos de linguagem, avaliando comparativamente latência, consumo de recursos e precisão semântica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABPMP (Association of Business Process Management Professionals). **BPM CBOK Versão 4.0. Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Com Conhecimento**. São Paulo: ABPMP, 2019.

BALDAM, R.; VALLE, R.; PEREIRA, H.; HILST, S.; ABREU, M.; SOBRAL, V. **Gerenciamento de processos de negócios – BPM – Business Process Management**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

CRESCENCIO, Marcio; CONCEIÇÃO NETO, Alexandre; VARVAKIS, Gregório J. A. Maturidade em gestão de processos de negócios sob a perspectiva da gestão do conhecimento: um estudo em uma organização pública de ensino. **Anais do Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2020.

DAVENPORT, T. H. **Process innovation: reengineering work through information technology**. Boston: Harvard Business School Press, 1994.

FARIAS, G. E. **Aplicação da inteligência artificial para suporte ao processo decisório e estratégico**. 2025. 94 f. Dissertação (Mestrado em Governança, Tecnologia e Inovação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2025.

GÖRLITZ, A.; DOBLER, M. Financial Accounting for Deferred Taxes: A Systematic Review of Empirical Evidence. **Management Review Quarterly**, 73(1), 113-165, 2023.

MEIRELLES JUNIOR, J. C. de. **Controladoria 5.0: inovação, estratégia e tecnologia para o futuro das organizações**. Nova Xavantina-MT: Pantanal, 2025. Livro eletrônico. DOI 10.46420/9786585756686.

KASSIM, M. A.; MARFO, S.; ABU, K. Assessing the Impact of Five Teaching Strategies on The Academic Performance of Senior High School Students in Financial Accounting: A Case Study In WA. **Social Sciences & Humanities Open**, 11, 101259, 2025.

NG, K. K. H.; CHEN, C.-H.; LEE, C. K. M.; JIAO, J. R.; YANG, Z.-X. A systematic literature review on intelligent automation: Aligning concepts from theory, practice, and future perspectives. **Advanced Engineering Informatics**, v. 47, 101246, 2021.

MANUEL, B. L.; SANTOS, S. dos. Vantagens e inconvenientes da automação de processos de gestão com a inteligência artificial. **Revista de Inovação e Investigação Científica da Uniluanda**, v. 1, n. 2, out. 2025.

MARION, J. C. **Contabilidade Básica**. 13. ed. Grupo GE, 2022.

MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

RIBEIRO, O. **Contabilidade básica**. 4. ed. Grupo GE, 2014

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. **Administração financeira**. 9. ed. São Paulo: AMGH, 2011.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. Pearson, 2021.

SALOTTI, B. M., LIMA, G. A. S. F. D. ; MURCIA, F. D. **Contabilidade financeira**. Grupo GE, 2019.

SANTOS, D. J. **Automatização de processos através de robotic process automation**: agregador semiautomático de currículos. 2020. Dissertação (Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão) – Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2020.

SICHMAN, J. S. **Avanços e desafios da Inteligência Artificial na sociedade contemporânea**. Editora Acadêmica, 2021.

SILVA, C. G. L. da; FREITAS JUNIOR, J. C. da S.; RAMALHO, G. T. Aplicação de agentes de inteligência artificial e metaverso nos negócios: impactos e perspectivas. In: **Congresso Transformação Digital**, 2025. Anais [...]. [S.l.]: [s.n.], 2025. [S.p.].

SOBREIRA, V. Um panorama da História da Inteligência Artificial e suas aplicações na pesquisa histórica. **Varia Historia**, Belo Horizonte, v. 41, e25035, 2025.

SOUSA, C. S. L. de. **A incorporação da inteligência artificial no robotic process automation (RPA) e o seu impacto no controlo de gestão**. [S.p.]. Dissertação (Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão) – Faculdade de Economia, Universidade do Porto, Porto, 2025.